

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Бахыт Курбанбаевич Турганов,
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти доценти,
тарих фанлари номзоди

ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ

For citation: Baxit K. Turganov. PRODUCTION OF ARTILLERY IN THE FIELD OF ARMAMENT IN THE KHANATE OF KHIVA. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.83-96

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928176>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Хива хонлигидаги тўп ва замбарак сингари артиллерия қуролининг ишлаб чиқарилиш тарихи ўрганилган. Ёзма манбаларда келтирилишича, XVI – XVII асрларда хонликда артиллерия қуроли ишлаб чиқарилмаган ва қўшинда ҳам ишлатилмаган. XVIII асрнинг биринчи ярмидан хонликда артиллерия қуроли маълум, бу даврдаги қуроли асосан Россия, Эрон ва Бухоро билан бўлган урушларда ўлжа олинган эди. XIX аср бошидан Хива хонлигида тўпларни ишлаб чиқариш ва улардан қўшинда фойдаланиш йўлга қўйилади. Лекин, дастлабки вақтда тўпларни қуйишда муоммалар юзага келади ва тўпларни қуювчи усталарни хориждан чақирилади. XIX аср ўрталарида хонликда маҳаллий усталар томонидан ҳам тўпларни қуйиш ишлари йўлга қўйилади, шунингдек бузилган тўпларни тузатувчи усталар гуруҳи ҳам шаклланади. Хонликда сўнгги даврларда ҳам тўпларни қуйиш ишларида ёлланма афғон ва хинд усталаридан фойдаланиш давом этади. XIX асрнинг 70 йилларида хонликда ҳам кам сонли бўлсада, далага мослаштирилган юқори сифатли тўпларни қуйиш ишлари амалга оширилган. Шунга қарамадан, қўшинда артиллерия қуролининг нисбий улуши паст эди ҳам уларни ишлатувчи профессионал мутахассислар гуруҳи шаклланмаган эди.

Калит сўзлар: Хива хонлиги, ёзма манбалар, архив ҳужжатлари, артиллерия қуроли, тўп ва замбараклар, лафет, ўқ дори (порох), рус асирлари, маҳаллий усталар.

Бахыт Курбанбаевич Турганов,
Кандидат исторический наук, доцент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕНИЯ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена история производства пушек являвшимся артиллерийским орудием в Хивинском ханстве. Согласно письменным источникам, в XVII – XVIII веках

производство артиллерийских вооружении в Хивинском ханстве не было налажено и также не использовалось в армии. С первой половины XVIII века было известно существование артиллерийского вооружения в ханстве, в основном это были пушки, которые стали добычей в войнах с Россией, Ираном и Бухарой. С начала XIX века в Хивинском ханстве было налажено производство пушек, которые использовались в военных целях. Однако, в начальный период при отливке пушек возникают некоторые проблемы и мастеров по отливке пушек вызывают из рубежа.

В середине XIX века в ханстве были освоены работы по отливке пушек местными мастерами, а также в этой время создалась группа мастеров по починке сломанных пушек. В конце третьей четверти XIX века ханство продолжало использовать наёмных афганских и индийских мастеров для отливки пушек.

В 70-х годах XIX века в ханстве осуществлялась работа по отливке высококачественных пушек, адаптированных к полевым условиям, хотя и в небольшом количестве. Тем не менее, относительная доля артиллерийских орудий в армии была невелика, не была сформирована также группа профессиональных специалистов, которые могли бы использовать их.

Ключевые слова: Хивинское ханство, письменные источники, архивные документы, артиллерийское вооружение, пушки, лафет, порох, русские пленные, местные мастера.

Baxit K. Turganov,

Candidate of Historical Sciences,
Associate professor of the Nukus State
Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

PRODUCTION OF ARTILLERY IN THE FIELD OF ARMAMENT IN THE KHANATE OF KHIVA

ABSTRACT

The article examines the history of the production of cannons, which were artillery pieces in the Khanate of Khiva. According to written sources, in the 17th-18th centuries the production of artillery weapons in the Khiva Khanate was not established and was also not used in the army. From the first half of the 18th century, the existence of artillery weapons in the Khanate was known; these were mainly cannons, which became prey in the wars with Russia, Iran and Bukhara.

From the beginning of the 19th century, the production of cannons was established in the Khiva Khanate, which were used for military purposes in the army. However, in the early period, problems arose when laying the cannons, and the cannon casting craftsmen were called from abroad. In the middle of the 19th century, the Khanate also established work on casting cannons by local craftsmen, as well as a group of craftsmen repairing broken cannons. Recently, the Khanate continued to use hired Afghan and Indian craftsmen to cast cannons.

In the 70 s of the 19th century, work was carried out in the Khanate to cast high-quality cannons adapted to field conditions, albeit in small quantities. Nevertheless, the relative share of artillery pieces in the army was small - not even a group of professional specialists was formed to use them.

Index Terms: Khiva Khanate, written sources, archival documents, artillery weapons, cannons, gun carriage, gunpowder, Russian prisoners, local craftsmen.

1. Долзарблиги:

Замонавий қурул-аслаҳалар ҳарбий тизимнинг асосини ташкил этиб, у ҳар бир давлатнинг қалқони бўлиб хизмат қилади. Ҳар қандай давлат кўшинида замонавий қуруллар муҳим вазифасини бажариб, она заминимизни душманлардан ҳимоя қилишда, тинчлик ва осойишталикни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Мудофаа қобилятига эга бўлмаган мамлакат ҳеч қачон кучли ва қудратли бўла олмайди.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев бу ҳақида қуйидаги фикрларни билдирган эди: “Ҳар қандай агрессияга қарши тура оладиган, замонавий қуро-л-яроғлар билан тўлиқ таъминланган ва ғоявий қудратли армия республикамиз мустақил тараққиёти қафолатларидан биридир” [1].

Қуролсозлик соҳалари ривож ва ҳарбий ишлар тараққиётининг моҳиятини бирига боғлиқ ҳолда тарихий жиҳатдан ўрганиш ва англаш нафақат ушбу соҳаларга нисбатан тасаввурларни кенгайтиради, балки Ватанимиз тарихининг сиёсий, иқтисодий жиҳатлари, жумладан қуролсозлик соҳаларининг ўтмиш жамиятимизда тутган аҳамияти ҳақидаги тарихий тафаккурнинг ўсиши ва ривожига ҳам хизмат қилади. Чунки, давлатнинг ҳарбий салоҳияти унинг қуролсозлик соҳасидаги ислоҳотлари билан бевосита алоқадор ҳисобланади.

Айтиш лозимки, Ватанимиз сарҳадининг ажралмас қисми бўлган Хоразм қуролсозлик соҳасида ривожланган ўрта асрларда ҳарбий техник воситаларни ишлаб чиқариш бўйича ютуқларга эришиб, тажрибалар тўплаган бўлса ҳам, сўнгги ўрта асрларда замонавий тўп ва замбарак каби ўточар қуролларни тайёрлаш соҳасида нисбатан бир қанча орқада қолади. Жумладан, Бухоро хонлиги қўшинида артеллерия қуролларидан XVI аср 2-ярмидан фойдаланиш йўлга қўйилган бўлса ҳам [33, 100 – 107], XVI – асрларда Хива қўшинида тўп ёки замбараклар ишлатилганлари тўғрисида маълумотлар учрамайди.

Мавзунинг долзарблиги шундаки, Хива хонлиги қўшинидаги тўп, замбарак ва бошқа ўточар қуролларни ишлаб чиқариш жараёнлари ва уларнинг ишлатилишига манбаларни ўрганиш орқали хонлик қўшинининг салоҳияти, ҳарбий ишлар тарихи ва қуролсозлик соҳасига оид тарихимизнинг мавҳум саҳифаларини ёритишимиз мумкин.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, тизимлилик, тарихий холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Хива хонлигида артеллерия қуроллари бўлган тўп ва замбаракларни ишлаб чиқариш жараёнини манбалар ва тарихшунослик асарларидаги маълумотлар асносида тизимли турда ёритишга ҳаракат қилинди.

Ўрта Осиё хонликларидаги ўточар қуроллар А.М.Беленицкий [3, 21 – 35], сўнгра Ю.Пўлатов, А.Мирхаликова тадқиқотларида ўрганилган [33, 100 – 107]. Мақолада келтирилишича, Заҳириддин Муҳаммад Бобур қўшинида 1526 – 1527 йилларда “қозон” деб номланувчи ўқотар қуроллар тайёрланган [33, 100 – 107]. Ўқотар қурол икки қисмдан: “ствол” (тош уй) ва порох учун “дорихона”дан иборат бўлган. Ундан отилган тош 1600 қадамгача етган. Тўплардан қунига 8 – 16 мартагача отиш мумкин бўлган. Шунингдек, Бобур қўшинида туфан ёки туфанг (милтик), тўп, зарбзан ёки фиринги, шунингдек раъд деб аталувчи ўқотар қуроллар ишлатилган.

Мақолада XVI аср иккинчи ярмидан Бухоро хонлигида ҳам «қозон»лар артеллерия қуроли сифатида ишлатилиши келтирилган. Абдуллахон 1585 йили Ҳирот қалъасини забт этишда кўрғонга яқин бўлган Гавҳаршодбегим мадрасаси яқинида 7 та “қозон”ни қўйдирган. Ўша даврда “қозонлар” занжирларда келтирилган, уларга ғилдираклар ўрнатилмаган. Улар бир ботмон (20 – 30 кг) тошни ота олган. Қалъаларни ишғол этишда “зарбзан” номли ўқотар қуролдан ҳам тош ядролар отишда ишлатилган. Унинг ҳажми “қозон”га нисбатан кичик ва бирмунча тезкор ҳаракатланиш мумкин бўлган. XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигида Устод Рухий, Мир тўпбоши, Мир Қосим рехтагар, Хожа Қурбон каби рихтагарлар тўпларни тайёрлашган [33, 100-107].

Тадқиқотчи А.С.Давидов (физик олим) ўзининг Марказий Осиёда ўточар қуроллар тарихига бағишланган мақоласида ўрганилаётган даврда Туркистон ҳудудларида фойдаланилган ўточар қуроллар – тўп, зарбзан, тўфанг (милтик), уларнинг кўриниши, ишлатилиши, техник тафсилотларига оид қимматли маълумотларни келтиради [11, 14-23].

Сўнгги йилларда А.Замонов томонидан кенг қўламдаги ёзма манбаларни таҳлил қилиш асносида XVI – XVII асрларда ҳам Бухоро хонлиги қўшинида тўп ва замбараклардан фойдаланилганлиги ва уларни маҳаллий усталар томонидан ишлаб чиқариш йўлга қўйилганлигини таъкидлайди [12, 115 – 121]. Абдуллахон даврида қуйилган тўпларга номлар

берилган. Масалан, Балхдан келтирилган “Қора буға”, Мовароуннаҳрда қуйилган “Оқбурё тўпи”, “Қуббали қозон (тўп)”, “Жаҳонгир қозони”, “Қора баҳодир қозони” сингари тўплар бўлган [12, 118].

Юқоридаги асарларда Хива хонлиги қўшинидаги артеллерия қуроллари – тўп ва замбараклардан фойдаланиш ҳолати ёки хонликда ишлаб чиқариш жараёнлари билан боғлиқ тарихий манбалар ўрганилмаган.

Мавзуга оид айрим масалалар А.В.Громов, Д.Ю.Милосердов сингари рус тарихчилари тадқиқотларида қисман кўриб ўтилган [10, 59 – 63; 22, 509 – 533]. Д.Ю.Милосердов таъкидлашича, Ўрта Осиё хонликларида тўп ва замбараклар асосан байрамлар (рўза ҳайт ва қурбон ҳайт)да ўз фуқароларининг кўнгил очиш ёки душманларини кўрқитиш учун ишлатилган, уларни ишлаб чиқаришда маҳаллий аҳоли иштироки деярли кам бўлиши мумкин дея таъкидлайди.

3. Тадқиқот натижалари:

Абулғози Баҳадурхоннинг «Шажарай турк» асарида ёзилишича, XVII аср бошидаги Хива хонлигига сарҳад Орол вилояти қўшинидаги жангчиларнинг маълум қисми милтик билан қуролланган [2, 179 – 180]. Абулғози Баҳадурхон 1643 йилги тахтни эгаллаш учун бўлган жангда милтиқлардан самарали фойдаланган ва суворийларига қарши ўттиз кадам қолганда милтиқдан ўқлар отилган. Бу даврда Хоразм қуролсозлик соҳасида асосан анъанавий турдаги камон, найза, қилич, шамшир, қалқон, совут каби маҳсулотлар ишлаб чиқариш изчил давом этган [21, 99, 244]. Қуролсоз усталар томонидан тайёрланган қурол-аслаҳалар заргар, мисгар ва кандакорлар томонидан олтин, қумуш сувларида жило берилган, бетаирор нақшларда безатилган. Уларнинг бир қисми ташқи савдога чиқарилган ва хорижий давлатлар ҳукмдорларига совға-саломга берилган.

1697 йилда Қозоқ ўрдасидан Россияга қайтган Федор Скибин Хивада ўточар қурол милтиқлар борлигига урғу беради, “... Аҳолиси жангари эмас – ҳунармандлардир, улар “қурол ва порохни ўзлари тайёрлайдилар” [21, 266, 401].

Шуни алоҳида айтиш лозимки, Хиваликлар тўп ва замбараклар билан 1714 йилда Хива хонлигига қарши ҳарбий экспедицияга раҳбарлик қилган князь Александр Бекович-Черкасский, 1740 йилда Эрон шоҳи Нодиршоҳнинг Хива шаҳрига ҳужумлари давомида танишиб, кўплаб навкарлар бу қуролларнинг қурбони бўлган эдилар. XIX аср тарихчиси Шермухаммад Мунис Нодиршоҳнинг Хивага ҳужумини баён қилар экан, унинг ҳарбий кўшини тўфанг ва тўп, замбараклар билан қуролланганини алоҳида кайд этади [39, 65].

Хива хонлигидаги артиллерия қуролларига оид маълумотлар Пётр I нинг 1718 – 1725 йилларда Россиядан Эрон ва Бухоро амирлигига юборилган элчиси Флорио Беневени ҳисоботларида учрайди. Унинг қайд этишича, Хива шаҳрида Александр Бекович-Черкасскийнинг 1714 – 1717 йиллардаги муваффақиятсиз юриш пайтида кўлга олинган лафетсиз (Лафет– замбаракдан отиш учун қўйиладиган таянч бўлаги. Хонликда дастлабки даврда тўпларни араваларда олиб юришган. Сўнгра ғилдиракли лафетларда олиб юришган.) еттида мис тўп бор [32, 123 – 124].

Элчининг ёзишича, хиваликлар бу замбаракни қандай ишлатишни, қандай қилиб ўқ отишни билишмайди ва рус асирларини улардан отишга мажбурлайди. Маҳаллий аҳоли металлдан ядро ясашни билишмайди ва унинг ўрнига тош ёки тош ўзақлардан тайёрланган ядролардан фойдаланади.

Ф.Беневени ҳисоботларидан маълумки, XVIII аср бошида Хива хонлигидаги «тўпчилар парки»да эскирган ва ишламайдиган ўлжага тушган қуроллар бўлган. Хонликда XVIII аср бошларида тўпларни қуйиш ва уларга ядролар ишлаб чиқаришни ҳали ўзлаштиришмаган. Бу даврда маҳаллий ҳарбийлар ҳам тўп ва замбараклар билан ишлашни билишмаган ва бунинг учун рус асирларини жалб қилишга ҳаракат қилишган.

Афтидан, бу даврда артеллерия қуролларидан самарали фойдаланиш орқали жанглардаги вазиятни ўз фойдасига ўзгартириш учун эмас, балки фақат душманда кўрқув пайдо этиш, қудратини кўрсатиш мақсадида ишлатилган. Тахмин қилиш мумкинки, бу

даврдда Бухоро хонлиги кўшинидаги каби Хива хонлигида ҳам жангларида туяларда олиб юриладиган енгил ва кичик замбараклар ишлатилган.

1740 – 1741 йилларда Хивада бўлган, Орол денгизи ва кўйи Амударё бўйлари халқлари тўғрисида илк ишончли тарихий-географик маълумотларни тўплаган Оренбург Драгун полкининг лейтенанти, Дмитрий Гладишев XVIII асрнинг ўрталарида Хива хонлигида замбараклар борлигини таъкидлайди [8, 14]

Хивада бўлган Ҳерман Вамбери ўзининг “Ўрта Осиё очерклари” асарида хон аркига кириш эшиги олдида иккита узун ажойиб тарзда безатилган, Деҳлида ишлаб чиқарилган тўп бор эканлигини, улар Нодиршоҳ даврида хонликга олиб келинганлигини таъкидлаб ўтади [5, 6].

Д.Гладишев маълумотларини 1753 йилда рус императори Елизавета Петровнанинг топшириғига биноан савдо карвони билан Хива ва Бухорода бўлган самаралик савдогар Данила Рукавкиннинг ҳисоботлари тўлдирди, унда ёзилишича ўша пайтда Хивада 30 та замбарак бўлган [34, 402].

Айтиш мумкинки, XVIII аср ўрталарида Хива хонлиги артиллерия паркидаги замбараклар сони тўрт баробар кўпайди. Аммо, ҳар иккала муаллиф ҳам жангларида тўплардан фойдаланиш ҳақида маълумотларни келтиришмайди.

Баъзан, манбаларидаги маълумотлар бир-бирини тўлиқ тасдиқламайди. Жумладан, XVIII аср охиридаги бошқа манбада «уларда (хиваликлар -Т.Б.Қ.) қўрғонларни забт этишда фойдаланадиган ўточар қуроллар милтиқлар бор, бундай қуроллар ҳам кўшинда икки мингга яқин, бошқалари камон ва камон ўқлари, найза ва қиличлар билан қуролланган» [4, 95]. Ушбу маълумотлар Хива кўшинида XVIII аср охирида ҳам артиллерия қуроллари асосий қурол сифатида ишлатилмаганлигини кўрсатади.

Манбалар асносида тахмин қилиш мумкинки, XVIII аср охирига қадар бўлган даврдда хонлик кўшинида тўп ва замбараклардан қисман фойдаланилган, асосан байрамларда, Хива шаҳрини мудофасида ва кўчманчиларга ҳарбий салоҳиятини намоён қилувчи восита сифатида кўпроқ ишлатилган.

Айниқса, Хива хонлиги кўшинидаги ҳарбий ислохотлар ва қуролсозлик соҳасидаги янгиликлар қўнғиротликлар сулоласи даврида бошланади. Элтузархон ва Муҳаммад Раҳимхон I нинг ҳарбий соҳадаги сиёсати ўқотар қуролларидан фойдаланиш соҳасида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Кўшиннинг таркиби отлик ва пиёда кўшиндан иборат бўлиб, ўз навбатида отлик кўшин оғир ва енгил қуролланган суворийларга ажралган. Жумладан, XIX аср бошидан кўшинда тўфанг, замбарак ва жазоир каби қуроллар пайдо бўлади.

Мунис ва Огаҳийнинг “Фирдавс ул–иқбол” асарининг 1811 йил воқеалари баёнида, “Жазоирчи” эслатиб ўтилади [39, 364]. Жазоир – айрим адабиётларда “жазалл” деб ҳам тилга олиниб, Ўрта Осиёга хос оғир ўқотар қуроли ҳисобланади. У узун, 1 дюймдан - 2 дюймгача бўлган катта калибрга эга бўлиб, махсус тағбандга мустаҳкамланиб отилган. Ўқлари чўяндан, айрим холларда қўрғошиндан ясалган. Жумладан, архив ҳужжатларида, тўрт жазоирчига 4 тилла берилганлиги ҳужжатларда қайд этилади [37,82,88]. Афтидан, жазоир туя ўркачларига ёки бошқада қандайдяк бир жойга мустаҳкамланиб отиладиган кичик замбаракларга ўхшаш артиллерия қуролидир.

“Фирдавс ул–иқбол” асарида Хива хонлигига Бухоро амири томонидан тўп юборилганлигини қайд этади. Бу ҳақида муаррих “Моҳи мазкурнинг йигирма учи (1229 йил 23 ражаб/1814 йил 11 июль) да яқшанба куни Бердиноқ Бухоро элчиси манғит Алимухаммад чигатойбеги билан амир Хайдарнинг юборган тўп ва шамхолларин келтурди”, – деб ёзади [26, 410].

“Фирдавс ул–иқбол” асарида хонлик кўшинида ҳарбий юришларда тўплар ишлатилганлиги ҳақидаги маълумотлар учрайди. Асарда ёзилишича, Муҳаммад Раҳимхон 1818 йилги Хуросонга ҳарбий юришида Хива қалъасидан тўп ва замбаракларни олиб чиқиб кетади [26, 413]. Манбада келтиришича, “тўп ва тўпхона баргоҳ ва шихёна” шаҳардан олиб чиқиб кетилган.

Ўша даврда Хива хонлигида бўлган рус элчиси Н.Муравьев (1819 – 1820 йй.) асарида ҳам хонликда тўпларни қуйиш ишлари ва уларнинг қурилиши, камчиликлари ҳақида танқидий ва мавҳум маълумотлар берилади [23, 111].

1819 – 1820 йилларда Хивада бўлган рус зобити Н.Н.Муравёв томонидан хонликдаги тўплар тўғрисида танқидий маълумот берилади. Унинг ёзишича, Хивада артиллерия бор, хиваликлар маълумотларига кўра, қўшинда 30 та тўп бўлган. Лекин, Н.Муравёв ўзи Хивада хон ҳовлиларидан бирига қўйилган бор-йўғи 7 та тўпни кўрганлигини таъкидлайди: “Бу тўплар тартибсиз жойлашган, лафети ва ғилдираклари синган...”. Унинг ёзишича, тўплар хонликда ва у қўрганидан кўра кўпроқ ҳам бўлиши мумкин, чунки у Хивага келган пайтда тўпларнинг стволларини қуйиш йўлга қўйилган [23, 110-111]. Н.Муравёвнинг таъкидлашича, тўпларни қуйиш ишларида дастлабки вақтда муваффақиятсизлик юз берган, чунки тўплар «оғизли» қилиб қўйилган, бу кўпинча ўқ отилаётганда тўпларнинг портлаб ёрилиб кетишига сабаб бўлган. Ўша вақтда хиваликлар тўпларнинг оғзини пармалаб очиша олмаган. Шундан сўнг қуйиш ишларида рус асирларининг маслаҳатига амал қилишиб қуйишади. Улар ҳам стволдаги оғиз тешигини қандай пармалашни билишмас эди, шундан сўнг Истанбул (Константинополь)дан тўп қуювчи устани таклиф қилишади, у хон учун бир қанча тўпларнинг оғзини пармалаб тешиб берган [23, 111].

Н.Муравёв Хива қўшинида тўпларнинг ишлатилишига оид маълумотларни ҳам қайд этади: “Ҳарбий юришлар пайтида тўпларни қўшин кетидан отларда олиб борилади; унинг бошқаруви рус асирларига ишониб топширилган. Хонликда руслардан артиллериячи сифатида фойдаланишига қарамай, тўплардан мўлжалга отишнинг аниқлиги ниҳоятда паст эди” [23,112].

Н.Муравёвнинг ёзишича, ҳатто XIX аср бошида ҳам Хивада тўп ва замбараклар сифати ва улардан фойдаланиш самарадорлиги паст даражада бўлган. У тўплардан мўлжалга отиш самарадорлигининг пастлигини, бошқа омиллар қаторида порохнинг ёмонлиги билан изоҳлайди. Хонликда арзон порох етарли даражада бўлган, унинг катта миқдори Хивада ишлаб чиқарилган. Аммо, порох ишлаб чиқариш жараёнида унинг таркибига қўшилаётган моддалар нисбати бузилганлиги сабабли сифатсиз эди [23, 112].

Н.Муравёвнинг танқидий маълумотларига кўра, тўплар кўпинча рус асирлари ва куллар томонидан ишлатилган. Унинг фикрича, XIX аср бошларида Хивада ҳам, Бухорода ҳам маҳаллий аҳолидан чиққан профессионал артиллериячилар бўлмаган, хиваликлар фақат тўпларни араваларга юклаш ва уларни турли йўллار билан кўчириш ишларида ёрдамчи вазифани бажарган, чунки бу даврдаги замбаракларда ғилдиракли лафетлар деярли йўқ бўлган.

Унинг ва бошқа манбаларда ёзилишича, хонликда тўпларни қуйиш ва улардан отиш ишларида рус асирларидан кўпроқ фойдаланилган. Жумладан, бошқа бир манбага кўра, 1837 йилда рус асирларидан бири хонга таннари 3000 рус рублга тушган мис тўп қўйиб берган [28, 2]. 1838 йилда хоннинг тўпчилар бошлиғи бўлиб хизмат қилган Василий Лаврентьев Каспий бўйидан асир олиниб, Хивага кул сифатида сотилган рус бўлган. Оллоқулихоннинг 1842 йилги Бухорога юришида ҳам хон навкарлари тўпчиларига Сергей исмли рус асири бошчилик қилган [6,321].

Айтиш жоизки, баъзи рус манбаларда келтирилганидек, хонликда тўп ва замбаракларни қуйиш ҳамда уларга қаровчи тўпчилар асосан асирга тушган рус ва ёлланма афғон, форс, ҳиндлардан саралаб олинган деган фикрларга тўла қўшилиб бўлмайди. Улардан ташқари, XIX аср ўрталарида тўпларни қуйиш соҳасини ўзлаштирган маҳаллий усталар ҳам бўлишган.

Хива хонлигидаги баъзи тўпларга маҳаллий усталар номлари туширилган. Улардан бирида қўйидаги ёзувлар битилган: Хоразмнинг буюк ҳукмдори, хонлар хони Саид Муҳаммад Баходур... Буйруқ берувчи Худойберган, қўйган уста Муҳаммад Пана. Ҳижрий 1260 йил (1843 йил) Хоразм [9, 317]. Ўша даврда тўплар учун ядро темирдан ва қўрғошиндан тайёрланган [7,114].

Россия давлат арбоби Н.Н.Небольсиннинг таъкидлашича, XIX аср ўрталарида Хивада замбараклар “етарли даражада” бўлган [27, 8]. Ўша даврда Хивада тўпларни қуйиш кўлами бир мунча кенгайди ва соҳада юксалиш кузатилади.

Хива архив ҳужжатларида тўпларни қуювчи маҳаллий усталардан ташқари, кўшинда тўпларни ишлатувчи ва уларни тузатувчи маҳаллий аҳолидан бўлган тўпчилар гуруҳи бўлганлиги, уларга берилган меҳнат ҳақилари тўғрисидаги маълумотлар мавжуд. Хонлик томонидан кўшиндаги тўпчига, ёнидаги навкарларига, тўпнинг темирчиси билан бир дурадгорига тилла танга ҳисобидан меҳнат ҳақилар берилган [37,82,88]. Жумладан, тўпчи Абдулла қаронинг 8 навкарига ва ўзи билан бирга 9 тилла, тўрт жазоирчига 4 тилла, тўпни бир темирчиси билан бир дурадгорига 2 тилла берилганлиги ҳужжатларда қайд этилади.

Хонликда бузилган тўп ва замбаракларни тузатувчи усталар бўлган. Архив ҳужжатларида хонликдаги 11 дона эскирган тўпни тузатиш учун сарфланган харажатлар ёзилади: 27 ботмон темир (55,5 тилла), 114 оҳаклик тахта (кегай, 32 тилла), кўтлик (араванинг ўқи), кўчар қиялик (арава ғилдирагининг ерга тегиб турадиган қисми), ёғоч (8 тилла), кўмир (23 тилла), икки темирчи билан икки дурадгорга тўрт тўн пули –10 тилла ва бошқада харажатлар берилган [37,171]. Ушбу маълумотни Хива архив ҳужжатларидаги “Тўпчи дўғмалар”га 20 тилло берилганлигининг ўзи ҳам тасдиқлайди [37,213].

Ҳарбий ҳаракатларда хонлик кўшини кейинидан пиёда тўпчилар, фаррош, кемачи ва қайиқчи навкарлар, милтиқсоз, дурадгор ва темирчи усталар, кулоллар ҳамда пиёда сарбозлар ҳам ҳаракатланганлар [13,194].

Хива хонлигидаги тўплар ва уларни таъмирлаш ишлари тўғрисидаги Афғон Али Муҳаммаднинг 1840 йил 30 майдаги кўрсатмаси ҳам қизиқарлидир. Унинг ёзишича, Хивада бўлганида шаҳарда тўпларни таъмирлаётганини сезган. Унинг сўзларига кўра, ғилдираклар ўрнатилган фойдаланиш мумкин бўлган лафетли тўплар 8 та бўлган. Бундан ташқари, 20 га яқин тўплар отиш учун яроқсиз бўлган: баъзилари тумшуғидан, бошқалари бошқа жойларидан шикастланган. Уларга нима бўлганлиги тушунарсиз, порохдан ёрилганми ёки бошқа сабаблар аниқ эмас эди [22, 515]

XIX асрда Хива кўшинида турли хил ўлчамдаги тўп ва замбараклар бўлган. 1842 йили Хивада бўлган Эрон элчиси Алихон Ғафур ўз кундалигида Хива хонлигининг ҳарбий салоҳияти тўғрисида маълумотлар беради: “хонликда ўн, ўн икки ғилдиракли ва тўрт дона уловга юклаб юриладиган тўплари бор, қолганлари улов ерда судраб юрувчи замбараклардир. Тўпхонасида уч юз ман борут дори (порох) ва тўрт юз дона ўқи бор” [25, 21]. Унинг шу асаридаги бошқа бир маълумотига қараганда, хонликда тўпчибоши ва 50 нафар тўпчилардан иборат қисми ва 100 нафар сарбози бўлиб, улар давлатдан маош олувчи доимий ҳарбий қисм ҳисобланган [25, 18, 21, 40].

Манбалар шундан далолат берадики, хонлик кўшинида тўп, шамхол ва тўфанглардан жанговар ҳаракатларда самарали фойдаланилган.

Оллакулихон ҳукмрон (1825 – 1843 йй.)лиги бағишланган Огаҳийнинг «Риёзуд-давла» асарида Эрон билан бўлган урушларни қуйидагича тасвирлайди: «... Ишорати воло мужиби билан низомулмулк Муҳаммадсўф меҳтар ва Гадоийниёз маҳрам сипоҳи нусрат дастгоҳни бошлаб бориб, қалъанинг атроф-жавонибин... ихота қилиб, тўрт ёнидин раъдошуб ва душманкуб тўпларни, бало масаллик шамхолларни ва барқоҳанг тўфангларни пайдарпай отдуруб, қулула зуруби била қалъа ҳойиталари асосин вайрон ва сокинлари ақл-ҳушин хайронлик майдонида саргардон қилиб, то кечгача мазийки зиндониди ул беимонларнинг абдони шаковат тавъамонларин маҳбус ва пинҳон қилдилар, чун ул сафоҳатнинг зироат ва боғоти хароб ва мунқадам бўлуб нишон ва асорати қолмади» [29,9].

Асардаги воқеалиқдан англаш мумкинки, жангда тўп, шамхол ва тўфанглар билан душман қалъасини вайронага айландиради. Шунингдек, қалъани ишғол қилишда икки хил тўплар ишлатилганлиги эътироф этилади.

Огаҳийнинг “Зубдату-т-таворих” асарида ҳам Хива хони Раҳмонкулихон (1842-1845) томонидан Марвга қилган юришда Йулутан қалъасига қарши ҳужуми баёни шундай ёзилади: “Хасбу-л-фармон қодирандўз тўпчилар гардункуб ва раъдошуб тўпларни дарё канорига

келтуруб, қалъа жонибига қаротиб, муфсидлар қасдига ондоқ отдиларким, қалъа деворининг аксар мавозеъин ушатдилар ва тўп оғзидин ондоқ оташафшонлиғ кўргуздиларким, фасод аҳдининг жони палидидан мувосалат умидин уздилар” [30, 158]. Хивадаги тўплар яхши порох билан ўқланса 100 – 150 сажень масофагача етиб борган [14,58].

Эронлик Исмоил Мирпанжийнинг келтирган маълумотида 1854 – 1864 йилларда Хива кўшинининг икки шохали ўн икки тўпи бўлиб, олтитаси отлар билан олиб юрилган [15, 54 – 55].

Огоҳийнинг “Гулшан ул-давлат” асарида Муҳаммад фано раҳбарлигидаги Қўнғирот кўзолонини бартараф этилиш воқеалари баён этилган, 1858 – 1859 йиллардаги Қўнғирот кўзғолонини бостиришда хонлик кўшинлари томонидан тўп, шамхол ва милтиқлардан фойдаланилганлиги кўрсатилган. Асарда ёзилишича, “Жонбоз шамхолчилар ва кодирандоз тўпчилар эртадин кечгача тўпу занбурак отмоқда андоқ саъй ва кўшиш расмин тақдимға еткурдиларким, қалъа аҳлининг бошиға бало баркин ёғдурдилар.”.

Хива хонлиги архив дафтарида ҳарбий кўшинда хизмат қилувчи 24 та пиёда тўпчиларнинг номлари, ўқ-дори (порох) тайёрловчи 8 та ҳунарманд, 41 та дурадгор ва темирчи усталарнинг номлари келтирилади [13, 194]. Ҳарбий юришлар вақтида тўпларни 4-5 та, баъзан ундан ҳам кўпроқ отларда олиб юришади [14, 58].

Хива архив ҳужжатларида кўрсатилишича, “Икки узун чилва тўп, яна икки кичик чилва тўп, тўртта катта тўп, яна ҳар йили рўзада отиладурғон бир тўп ва бир оғзи кенг катта тўп ва бир хум порох” [38]. Манбаларда хонликдаги тўпларнинг сони турлича келтирилади, бунинг ўзига хос сабаблари бор.

Афтидан, хонликда тўплар мисдан тайёрланган, чўяндан тайёрланганлари ҳақида маълумотлар учрамайди. 1858 йили Хивада бўлган Е.Б.Килевейннинг қайд этишича, тўпчилар мисдан тўплар қуйишган, уларнинг сафида афғонлар, хиндлар хизмат қилган [16, 13]. Шунингдек, 1873 йили Чор Россияси томонидан ўлжа олинган 27 та тўпнинг барчаси мисдан эканлиги қайд этилади [36, 353].

XIX асрнинг иккинчи ярмида Хива хонлиги Бухородан қолишмасдан, артиллерия соҳасида замбараклар сонини оширади. 1869 йилда Туркистон генерал-губернаторининг мактубини Хива хонига олиб келган Перовский округи казаки Султон Давлет-Бушаев Хива шаҳридаги шахристон дарвозасида лафетларга ўрнатилган ўқ дори (порох) қутилари бўлган 20 та тўпни кўрган. Шахристон ташқарисидаги соябонда икки қаторга қўйилган 60 та тўп бўлган. Хиваликларнинг маълумотларига кўра, улар Афғонистондан келган битта ҳунарманд томонидан қуйилган. Бу даврда тўпларни қуйиш ишларида форс кулларида эмас, балки кўпроқ ёлланма афғон ва хиндлардан фойдаланилади [35, 161]. Тўплар учун ядролар кўп ҳолларда омоч тишини ясовчи маҳаллий позачи усталар томонидан тайёрланган.

Муҳаммад Юсуф Баёнийнинг “Шажарайи Хоразмшохий” асарида Хива хони Муҳаммад Раҳимхон II нинг хижрий 1284 (1866) йилда ёвмутларга қарши курашида тўплардан фойдаланганлиги ҳақида маълумот беради. Жангда хонлик кўшини отлик ва пиёдаларга ажратилиб, ҳар бир гуруҳдаги навкарлар сонига қараб тўплар берилган. Агар пиёдалар сони 800 – 1000 тадан ортик бўлса, 2 та тўп ажратилган. Асарда бу ҳақида шундай ёзилади: “Ҳаким оталиқ бошлиқ 3000 отли ва 600 пиёда, 1 та тўп била, Муҳаммадмурод девонбеги 8000 отлик ва 1600 пиёда, 2 та тўп била, Муҳаммадниёз девонбеги бошлиқ 3000 отли ва 600 пиёда, 1 та тўп била, Яъқуббой 3000 отли ва 600 пиёда, 1 та тўп била бордилар” [24, 29]. Ушбу юришда хонлик кўшинида жами 17000 отлик, 3400 пиёда ва 5 та тўп жанговар ҳаракатларда иштирок этган.

Айтиш мумкинки, XIX аср 70 йилларида Хива хонлигида тўплар етарли даражада бўлишига қарамасдан, жангавор ҳаракатларда кам фойдаланилган, шунингдек кўшинда текисликдаги жангавор ҳаракатларда артиллерия курулларида фойдаланиш кўникмаси шаклланмаган эди.

Хонликдаги аксарият қалъа ва шаҳарларда стратегик жихатдан ҳарбий мудофа имкониятлари чекланган эди. Хонликнинг ҳарбий қудрати асосан Хива шаҳрида, бироз

Хазорасп шаҳарида жамланган эди. Унинг шимолидаги Кўнғирот, Хўжайли шаҳарлари ва Нукус гарнизонида тўплар бўлмаган [20, 37].

Чор Россиясининг Туркистонга қилган ҳарбий юришлари иштирокчиси генерал-лейтенант, ҳарбий тарихчи ва географ Михаил Игнатьевич Иванов: маълумотларида келтирилишича, “Хивадаги хон саройида 26 тача кичик калибрли замбараклар бўлса ҳам, қўшинда жанговар ҳарбий юришларда артиллерия қуроллари унчалик кўп эмас [14,58]. Асирлар кўрсатмаларига кўра, замбараклардан 8 тасида лафетлар бўлиб, ҳарбий юришларда фойдаланилган. Шунинг билан бирга, замбараклар яхши қўйилмаганликдан мўлжалга нотўғри отишади, порохнинг сифати пастлиги сабабли улар 100 ёки 150 сажендан (Сажень — 2,1336 метр. Демак 100–150 сажен тахминан 200–300 метрни ташкил этади.) узок масофадаги нишонга отиша олишмайди. Хонлик қўшиндаги учта тўпни отишда рус асирларидан, қолганларида форс қулларидан фойдаланилган. Мўлжалга отиш аниқлиги паст бўлган. Душман билан тўқнашувларда Хива қўшинида артиллериянинг роли унчалик муҳим бўлмаган, замбараклар хиваликлар томонидан асосан кўчманчиларда кўрқув уйғотиш учун фойдаланилган [14, 58].

М.Иванов маҳаллий порох ва ядроларнинг сифати паст эканлигини қайд этади. Хивада дастлабки даврда темир ядролар тайёрланган бўлса, XIX асрнинг иккинчи ярмидан чўёндан қўйишни бошлашган. Хиваликларнинг темири ҳам, чўян ядролари ҳам тўғри шаклга эга бўлмаган ва ўлчамлари бўйича қурол калибрига унчалик тўғри келмасди.

Хиваликлар олдинги даврдагидек, порохни ўзлари ишлаб чиқаришган ва бозорларда сотишган. Аммо уларнинг сифати паст бўлган. М.Иванов ёзишича, баъзан импорт сифатида келтирилган порох билан қисман компенсация қилинган, рус асирларининг маълумотларига кўра, Хива хонлигида Россиядан келтирилган сифати яхши порох ҳам бўлган” [14, 58].

Расм.1. Николай Иванович Гродековнинг 1873 йилги Хивага юриши асаридан олинган [Гродеков, 1888, -Б.253].

Баъзи муаллифлар келтирганидек, Хива қўшинидаги барча тўп ва замбаракларни сифатсиз деб баҳолаб бўлмайди. Хивада XIX асрнинг 70-йиллари бошидан тўрт ва ўн икки фунтли далага мослаштирилган лафетли ва стволли тўпларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган [18, 245 – 246]. Жумладан, Хўжайли шаҳридан русларнинг 12 фунтли енгил тўпига ўхшаш маҳаллий усталар ишлаб чиқарилган тўп ўлжа сифатида олинади [18, 59].

Замонавий тадқиқотчилар фикрига кўра, бундай тўплар бутунлай янги Хива технологиясидаги сўнгги ютуқларни ўзида жамлаган эди. Лекин, хонликда бундай тўплар

микдори чекланган эди, шунингдек улар учун гранаталар ҳам йўқ эди, тўпларни фақат ядролар билан отишган [10, 62].

Муҳаммад Юсуф Баёнийнинг “Шажарайи Хоразмшоҳий” асарида ёзилишича, хонлик қўшини Жайхуннинг жануб тарафига ўтуб ўқ отадилар: тўпчилар Россия аскарларининг тарафларига кўп тўп отдилар» [24, 210]. Полковник Колокольцев 1873 йилги бу воқеаларни шундай баён этади: “...Бизни ниҳоятда ҳайратга солган нарса шу бўлдики, бу жойда Амударёнинг кенлиги 800 саженча (1 сажень = 2,1336 метрга тенг.), бундан ташқари душман тўплари дарё қирғоғидан бир оз нарироқда ўрнатилган бўлишига қарамасдан, тўплардан отилган ядролар дарёнинг ўнг қирғоғидан ҳам анча нарироққа бориб тушмоқда” [17,51-53]. Душман тўпидан отилган ядролар тўпчиларимизга ҳам хавф сола бошлади.

Мазкур маълумотлар Хива тўпларининг 1,5 км масофадаги душманга хавф солганлигини кўрсатади. Агарда Хива тўплари барчаси сифатсиз бўлганида эди, рус генерали Кауфман уларни совға сифатида улашмаган бўлар эди.

Россия қўшинлари Ҳазорасп қўрғонини эгаллагандан сўнг, бу ердан 4 та тўп, кўплаб милтиқлар, 43 дона кичик калибрли қадимий замбараклар ҳамда ўқ дориларни ўлча сифатида олади [31, 348]. Ҳазорасп қўрғонидан ўлжа сифатида олинган 4 та тўпнинг 2 таси «энг нозик қуйилмадан» ясалган бўлиб, улар князь Николай Константинович ва князь Евгений Максимилиановичга «биринчи артиллерия» хотираси шарафига совға қилинган эди.

Шунингдек, 1873 йилги ҳарбий юришларда рус қўшинлари томонидан Хива хонлигига тегишли 27 та тўплар ўлжа сифатида олиб қўйилади. Ўлжа олинганлардан 25 таси тўп ва 2 таси мортир (Кичик калбрли артелерия қуроли) бўлиб, улардан иккитаси Казалинск шаҳарига юборилади, яна тўрттаси Петро-Александровский истехкомида қолдирилган ва иккитаси Манғишлоқ отрядига кейинчалик фойдаланиш учун берилади [18, 245-246]. Хонликдаги 27 та тўпдан 8 таси Россия қўшини талабларига жавоб берганликдан ўлжа сифатида олинган, бошқа тўплар яроқсиз деб ташлаб кетилган.

1873 йилги ҳарбий юришларда журналист сифатидан иштирок қилган АҚШ лик журналист Мак-Гахан ёзишича, руслар томонидан Хива шаҳарини босиб олингандан сўнг 21 та тўп мусодара қиланади [19, 260]. Унинг ёзишича, хонликда Россия империяси босқинчилиги арафасида ҳам, рус асирларига замбараклардан ўт очиш ишларини ўргатиш вазифаси юклатилган [19,226].

Муҳаммад Юсуф Баёний асарида ёзилишича, 1873 йилги Чор Россияси босқинчилиги даврида Хива хонлигидан ўлжа сифатида олинган тўпларнинг бир қисмини, аниқроғи 19 тасини сулҳ тузилгандан сўнг сўраб олинган [24, 58].

4.Хулоса:

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, XIX аср бошига қадар Хива хонлигида тўп ва замбарак сингари артиллерия қуроллари ишлаб чиқарилмаган. Баъзи сайёҳ ва элчилар тўп ёки замбаракларнинг мавжуд бўлганлигини таъкидласа ҳам, улар бошқа давлатларда ишлаб чиқарилганлигига урғу беради (Россия, Эрон ва Бухоро). Бу даврда хонликда тўплардан отишни рус асирлари ёки форс қулларига топширилганлигини эътироф этади. XVIII асрда хонликда Александр Бекович-Черкасский (1714 – 1717 йй.), Эрон (1740 й.) ва Бухоро билан бўлган урушларда қўлга киргизилган ёки совға сифатида олинган тўп ва замбарак каби артелерия қуроллари бўлган бўлиши мумкин.

Хонликда XIX аср бошларида ҳарбий ва сиёсий соҳаларда ўзгаришлар юз беради. Айнан ўша даврдан хонликда тўп ва замбаракларни қуювчи маҳаллий ҳунармандларни шакллантириш ишлари бошланади. Бунинг учун хонлар хорижий (кўпинча ҳинд ёки афғон) тўпчиларини таклиф қиладилар ва баъзи маҳаллий аҳоли вакилларини ўрганишга юборадилар.

Албатта, дастлабки даврда тўп ва замбаракларни қуйиш сифати паст даражада бўлганлиги туфайли баъзи муоммалар юз беради, уларнинг отиш масофаси қисқалиги ва мўлжални аниқ таъминлай олмайдилар ва баъзан ўқ отиш пайтида тўп стволларининг ёрилиб кетиш ҳолатлари кузатилади.

Айниқса, хонликда XIX асрнинг 40 – 70 йилларида қуролсозлик соҳасида тўпларни қуювчи рихтагар усталар гуруҳи шакллана бошлади. Бу даврда тўпларни қуйиш ишларида бироз даражада ютуқларга эришилади. Маҳаллий усталар томонидан ҳам бир қанча сифатли артеллерия қуроллари ишлаб чиқарилади. Бу даврда хонликда тўп ва замбаракларни қуювчи усталардан ташқари, уларни тузатувчи маҳаллий усталар гуруҳи шаклланган.

Афсуски, артеллерия қуролларининг улуши хонлик қўшинидаги нисбатан ҳали ҳам аҳамиятсиз даражада эди. Шунингдек, афғон ва ҳинд ёлланма усталардан тўпларни қуйишда фойдаланиш сўнгги даврларда ҳам давом этади. Бу вақтда хонлик қўшинида ҳам маҳаллий артиллериячилар билан биргаликда рус асирлари, форс қуллари хизматларидан фойдаланиш сақланиб қолган.

Умуман олганда, хонликда бу даврда аниқ ва табиий фанларнинг ривожини паст даражада бўлиб, замонавий артеллерия қуролларини ишлаб чиқариш бўйича илмий тажрибалар ўтказиш йўлга қўйилмаган эди. Шунингдек, қўшинида ихтисослашган малакали артеллерия қўшини шаклланмаган эди, навкарлар аксариятининг ҳарбий маҳорати паст даражада, маълум қисми оддий аҳолидан шаклланган эди. Бу эса Россия империяси томонидан қисқа муддатда Хива хонлигини забт этишга замин яратди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Мирзиёев Ш. Миллий армиямиз – тинч, осуда ва фаровон ҳаётимизнинг мустаҳкам қафолати // Қуролли кучлар ташкил топганлигининг 25 йиллигида сўзлаган нутқи. Халқ сўзи. 2017, 14 январь. (Mirziyoev Sh. Our national army is a solid guarantee of our peaceful, peaceful and prosperous life // Speech on the 25th anniversary of the establishment of the armed forces. People's word. 2017, January 14.)
2. Абулғозий. Шажарайи турк. – Тошкент. «Чўлпон». 1992. (Abulgazi. His family name is Turkish. - Tashkent. "Shepherd". 1992.)
3. Беленицкий А. М. О появлении и распространении огнестрельного оружия в Средней Азии и Иране в XIV–XVI веках. Известия Таджикского филиала Академии наук СССР. Сталинабад, 1949. № 15. Сер. История и этнография. -С. 21–35 (Belenitsky A. M. On the emergence and spread of firearms in Central Asia and Iran in the XIV–XVI centuries. News of the Tajik branch of the USSR Academy of Sciences. Stalinabad, 1949. No. 15. Ser. History and ethnography. -WITH. 21–35)
4. Бланкеннагель. Путевые заметки о Хиве в 1793-1794 гг. // Вестник РГО. 1858. - том. XXII. Отд.2. –С.87-116. (Blankennagel. Travel notes about Khiva in 1793-1794. // Bulletin of the Russian Geographical Society. 1858. - vol. XXII. Dept.2. –P.87-116.)
5. Вамбери А. Очерки Средней Азии (дополнение к «Путешествию по Средней Азии»). М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1868. 362 с. (Vambery A. Sketches of Central Asia (addition to "Travel to Central Asia"). М.: Type. A.I. Mamontova, 1868. 362 p.)
6. Веселовский Н. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. -СПб., 1887. 321 с. (Veselovsky N. Essay on historical and geographical information about the Khiva Khanate from ancient times to the present. - SPb., 1887. 321 p.)
7. Гельмерсен Г. Хива в нынешнем ее состоянии // Отечественные записки. Том.VIII. отд.II. 1840.-С.95-124. С картой. (Gelmersen G. Khiva in its current state // Otechestvennye zapiski. Volume VIII. department II. 1840.-P.95-124. With a map.)
8. Гладышев Д. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740–1741 годах Гладышевым и Муравиным. Изд. с приобщением соврем. Карты Миллера пути от Орска до Зюнгор. владений и обратно, Я. В. Ханыковым.-СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1851. С.14. (Gladyshev D. A trip from Orsk to Khiva and back, made in 1740–1741 by Gladyshev and Muravin. Ed. with the introduction we will modernize. Maps of Miller's route from Orsk to Zungor. possessions and back, Ya. V. Khanykov.-SPb.: Type. Ministry of Internal Affairs, 1851. P.14.)

9. Гродеков Н.И. Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов.–СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888.– 470 с. (Grodekov N.I. Khiva campaign of 1873. Actions of Caucasian detachments. – St. Petersburg: Type. V. S. Balasheva, 1888.– 470 p.)
10. Громов А. В. Артиллерия Бухары, Хивы и Коканда в 60–70-х годах XIX века // Военно-исторический журнал. -М.: Министерство обороны Российской Федерации. 2013. № 11, -С. 59–63 (Gromov A.V. Artillery of Bukhara, Khiva and Kokand in the 60–70s of the 19th century // Military Historical Journal. -M.: Ministry of Defense of the Russian Federation. 2013. No. 11, -С. 59–63)
11. Давыдов А.С. К истории огнестрельного оружия в Средней Азии // История и этнография народов Средней Азии. – Душанбе, 1981. – С. 14-23. (Davydov A.S. On the history of firearms in Central Asia // History and ethnography of the peoples of Central Asia. – Dushanbe, 1981. – pp. 14-23.)
12. Замонов А. Бухоро хонлигида қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув (Шайбонийлар сулоласи даври)– Тошкент: “Bayoz”, 2018. -215 бет. (Zamonov A. Army structure and military management in the Bukhara khanate (the era of the Shaibani dynasty) - Tashkent: "Bayoz", 2018. -215 pages.)
13. Иванов П.П. Архив Хивинских ханов XIX века. Исследование и описание документов с историческим введением. Изд. I. - Ленинград, 1940.-287 с. (Ivanov P.P. Archive of the Khiva Khans of the 19th century. Research and description of documents with historical introduction. Ed. I. - Leningrad, 1940.-287 p.)
14. Иванин М. И. Хива и река Аму-Дарья. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1873.-328 с. (Ivanin M.I. Khiva and the Amu Darya River. SPb.: Type. t-va "Public Benefit", 1873.-328 p.)
15. Исмоил Мирпанжий. Асирликдаги хотиралар / Форс тилидан. Н.Ҳасанов таржимаси. – Урганч: Хоразм, 1997. – 64 б. (Ismail Mirpanjii. Memories of captivity / From Persian. Translation by N. Hasanov. - Urganch: Khorezm, 1997. - 64 p.)
16. Килевейн Е.Б. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые подробности о ханстве во время правления Сеид–Мухаммед Хана // ЗРГО. 1861.кн.1. (Kilevein E.B. An excerpt from a trip to Khiva and some details about the Khanate during the reign of Seid-Muhammad Khan // ZRGO. 1861.book 1.)
17. Қўшжонов О, Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (XIX аср иккинчи ярми - XX аср биринчи чораги).-Тошкент. 2007.-388 б. (Koshjanov O, Polvonov N. Socio-political processes and movements in Khorezm (second half of the 19th century - first quarter of the 20th century).-Tashkent. 2007.-388 p.)
18. Лобысевич Ф. И. Описание хивинского похода 1873 года. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1898. – 304 с. (Lobysevich F.I. Description of the Khiva campaign of 1873. SPb.: Type. t-va “Public Benefit”, 1898. – 304 p.)
19. Мак-Гахан Я.А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. -М.: В Унив. тип.1875.-304 с. (McGahan Y.A. Military actions on the Oxus and the fall of Khiva. -M.: At the Univ. type 1875.- 304 p.)
20. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник/ Под ред. Н.А. Маева. Вып. 2. – СПб.: Туркест. стат. ком.,1873. – VIII, 573 с. (Materials for statistics of the Turkestan region. Yearbook / Ed. ON THE. Maeva. Vol. 2. – St. Petersburg: Turkest. stat. com., 1873. – VIII, 573 p.)
21. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР». 1932. -506 с. (Materials on the history of the Uzbek, Tajik and Turkmen SSR.” 1932. -506 p.)
22. Милосердов Д.Ю. Артиллерия в ханствах Средней Азии XVIII – начала XX века по данным мемуарных источников и путевых очерков // История восточного Востока. Всеобщая история. Ориенталистика, 2023.-С.509-533. (Miloserdov D.Yu. Artillery in the khanates of Central Asia in the 18th – early 20th centuries according to memoir sources and travel sketches // History of the east Universal History. History of the East. General history. Oriental Studies, 2023.-P.509-533.)

23. Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах. Гвардейскаго Генеральнаго штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров.; С картинами, с чертежами и проч. Ч. 2. М.: Тип. Августа Семена, 1822. (Muravyov N.N. Travel to Turkmenistan and Khiva in 1819 and 1820. Guards General Staff Captain Nikolai Muravyov, sent to these countries for negotiations.; With paintings, drawings, etc. Part 2. M.: Type. Augusta Seeds, 1822.)
24. Мухаммад Юсуф Баёний. Шажарайи хоразмшохий. – Тошкент. Камалак, 1991. 336 б. (Muhammad Yusuf Bayani. Shajarayi Khorezmshakhi. - Tashkent. Rainbow, 1991. 336 p.)
25. Мухаммад Алихон Гафур. Хоразм сафари кундалиги / Форсчадан Исмоил Бекжон таржимаси. – Тошкент: Фан, 2005. – 49 б. (Muhammad Ali Khan Ghafur. Khorezm travel diary / translated from Persian by Ismail Bekjon. - Tashkent: Science, 2005. - 49 p.)
26. Мунис ва Огахий. Фирдавс ул -иқбол. -Тошкент. 2010. -430 б. (Munis and Ogahi. Firdaus ul-Iqbal. - Tashkent. 2010. -430 p.)
27. Небольсин Н.Н. Очерки торговли России со Средней Азией.// ЗРГО. Книга 10. 1855. (Nebolsin N.N. Essays on Russia's trade with Central Asia. // ZRGO. Book 10. 1855.)
28. Новейшия известия о Хиве // Туркестанский сборник. СПб., 1883. Том. 382. (Latest news about Khiva // Turkestan collection. St. Petersburg, 1883. Vol. 382.)
29. Огахий Мухаммад Ризо Эрнийёзбек ўғли. Асарлар тўплами. Тарихий асарлардан парчалар. 5 жилд.- Тошкент. Гафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1978. -214 б. (Ogahi Muhammad is the son of Reza Erniyozbek. A collection of works. Excerpts from historical works. 5 volumes. - Tashkent. Literary and art publishing house named after Gafur Ghulam. 1978. -214 p.)
30. Огахий Мухаммад Ризо Эрнийёзбек ўғли. Зубдату-т-таворих. - Тошкент. 2009. -Б.158. (Ogahi Muhammad is the son of Reza Erniyozbek. Zubdatu-t-tavorikh. - Tashkent. 2009. - B.158.)
31. Описание действий Туркестанского отряда в Хивинскую экспедицию 1873 г.–Ташкент. 1882.–217 с. (Description of the actions of the Turkestan detachment in the Khiva expedition of 1873 – Tashkent. 1882.–217 pp.)
32. Посланник Петра I на Востоке: Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 гг. - М.: Наука, 1986. -162 с. (Envoy of Peter I in the East: Embassy of Florio Beneveni to Persia and Bukhara in 1718–1725. - M.: Nauka, 1986. -162 p.)
33. Пулатов Ю, Мирхаликова А. К истории огнестрельного оружия в Средней Азии //Материалы по истории Узбекистана. –Ташкент. АН УзССР, 1956.-С.100-107. (Pulатов Yu, Mirkhalikova A. On the history of firearms in Central Asia // Materials on the history of Uzbekistan. -Tashkent. Academy of Sciences of the UzSSR, 1956.-P.100-107.)
34. Руссов С.В. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина, в 1753 году, с приобщением разных известий о Хиве с отдаленных времен донныне. Журнал министерства внутренних дел. № 12. СПб.: Типография министерства внутренних дел, 1839. - С. 351-402. (Russov S.V. Travel from Orenburg to Khiva by the Samara merchant Rukavkin, in 1753, with the introduction of various news about Khiva from distant times to the present day. Journal of the Ministry of Internal Affairs. No. 12. St. Petersburg: Printing house of the Ministry of Internal Affairs, 1839. - pp. 351-402.)
35. Соболев Л. Н. Обзор доступов к Хивинскому ханству и краткие сведения о нём. Военный сборник. №5. май. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1873.- С.127-164. (Sobolev L.N. Review of access to the Khiva Khanate and brief information about it. Military collection. No. 5. May. SPb.: Type. Ch. ex. destinies, 1873.- P.127-164.)
36. Хоразм тарихи. 1 жилд. – Хоразм. Урганч. 1997.– 418 б. (History of Khorezm. 1 vol. - Khorezm. Urganch. 1997.- 418 p.)
37. XIX аср Хива давлат хужжатлари, II том. Тошкент, 1960. 424 б. (State documents of XIX century Khiva, Volume II. Tashkent, 1960. 424 p.)
38. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви. ф.И.–125, р–1, й–515, в–50. (Central State Archive of the Republic of Uzbekistan. f.I.–125, r–1, y–515, v–50.)

39. Shir Muhammad mirab Mus and Muhammad Riza mirab Agahi "Firdaws al- Iqbal" Yun Bregoh. Bnl Leiden Boston Koln, 1999.
40. Шермухаммад Мунис, Муҳаммадризо Огаҳий. Фирдавс ул -иқбол: Бахтлар боғи. - Тошкент. Ўқитувчи. 2010. -384. (Shermuhammad Munis, Muhammadreza Agahi. Firdaws ul-Iqbal: Garden of Happiness. - Tashkent. Teacher. 2010. -384)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000